

HIDDEN ATTRACTORS AND “BLACK HOLE” EFFECT IN REGULATORIKA SYSTEM WITH DELAY

M. B. Hidirova

Kimyo International University in Tashkent

K. Abdivakhidov

Kimyo International University in Tashkent

Annotation. The article discusses mathematical modeling of the regulation of technical processes taking into account delay based on the ORASTA concept, consisting of an operator-regulator (OR) capable of receiving, storing, processing and transmitting energy and an active regulation environment with a time constant (active system with time average – ASTA), which allows a feedback loop to be implemented in the system in a finite time. Conditions for the existence of stable limit cycles and the occurrence of the “black hole” effect are identified.

Key words: mathematical modeling, nonlinear dynamics, qualitative analysis, regulators, functional differential equations, hidden attractors, black hole effect.

СКРЫТЫЕ АТТРАКТОРЫ И ЭФФЕКТ «ЧЕРНОЙ ДЫРЫ» В СИСТЕМАХ РЕГУЛЯТОРИКИ С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ

М. Б. Хидирова

Тошкент Кимё Халқаро Университети

К. Абдивахидов

Тошкент Кимё Халқаро Университети

Аннотация. В статье рассматривается математическое моделирование регуляторики технологических процессов с учетом запаздывания на основе понятия *ORASTA*, состоящего из *оператора-регулятора (OR)*, способного принимать, хранить, перерабатывать и передавать энергию и активной информационной среды регулирования с временной постоянной (*active*

system with time average – ASTA), позволяющей осуществлять петлю обратной связи в системе за конечное время. Выявлены условия существования устойчивых предельных циклов и возникновения эффекта “черная дыра”.

Ключевые слова: математическое моделирование, нелинейная динамика, качественный анализ, регуляторика, функционально-дифференциальные уравнения, скрытые аттракторы, эффект черной дыры.

ВВЕДЕНИЕ

Основными задачами математического моделирования технологических процессов являются познание закономерностей структурно-функциональной организации систем любого уровня иерархии, исследование сложности и организации систем при их взаимодействии с внешней средой, анализ регуляторных процессов и анализ устойчивости как внутри систем, так и при их взаимодействии с окружающей средой, выявление хаотических режимов функционирования, скрытых аттракторов и эффектов «черная дыра» [1-7]. Неэффективное внедрение альтернативных источников энергии обусловлено проблемой потери и хранения энергии, передачи в необходимом объеме независимо от внутренних и внешних условий. В данной статье рассматриваются вопросы математического моделирования регуляторных механизмов возникновения скрытых аттракторов и эффекта черной дыры, что дает основание для надежды на возможность создания принципиально новых адаптирующихся и эволюционных регуляторов, энергоносителей и аккумуляторов. Возникновение скрытых колебаний могут обеспечить стойкую потерю энергии в технических системах альтернативной энергетики, что делает анализ подобных явлений еще более актуальным [8-10]. Устойчивые предельные циклы расположены исключительно на мнимой оси и проявляются в большинстве случаев при иррациональных значениях параметров (рис. 1), что предполагает использование принципов тонкой регуляторики.

Рис. 1 Существование устойчивого предельного цикла в мехатронной системе с запаздыванием.

Надо отметить, что к настоящему времени не существует единого подхода к созданию системы математических моделей и эффективных методов количественного анализа функционирования регуляторных механизмов технических систем с учетом пространственно-временной организации, практически не проведены научные исследования, посвященные изучению нелинейности и кооперативности процессов на основе выделения регуляторных систем для анализа.

Б.Н. Хидириным была предложена методология моделирования регуляторных механизмов систем, на основе учета нелинейных механизмов взаимодействия регулятора на основе ингибирования конечным продуктом, дающая возможность с единого подхода рассматривать широкий круг явлений, объединенных наличием регуляторной системы, среды регуляции и комбинированной обратной связи [11]. Им было введено понятие ORASTA, состоящее из осциллятора-регулятора (OR), способного принимать, перерабатывать и передавать сигналы определенной природы, и активной среды с временной постоянной ASTA (active system with time average), позволяющей осуществлять петлю обратной связи в системе за конечное время.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Общеизвестно, что при моделировании регуляtorики функционирования динамических систем, широко используется класс обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). Формализм ОДУ позволяет моделировать динамику активности объекта посредством изменяющихся во времени переменных и величин, принадлежащих множеству неотрицательных реальных чисел. Регуляторные взаимодействия между элементами рассматриваемых систем приобретают

при этом форму функциональных и дифференциальных отношений между концентрационными переменными. В случае применения функционально-дифференциальных уравнений (ФДУ) моделируемая система имеет врожденную тенденцию к наличию колебательного режима решений.

Согласно общепринятой форме математических моделей регуляторики систем можно записать:

$$\frac{dX(t)}{dt} = F(X(t-h)) - bX(t), \quad (1)$$

где $X(t)$ – функция, выражающая активность рассматриваемого регулятора в момент времени t ; $F(\xi)$ – функция активности регулятора; h – временной радиус; b – параметр распада сигналов.

Возможны два варианта моделей активности системы в рамках принятых предположений.

а) Математическая модель функционирования системы без учета внешних регуляторов. В данном варианте допускается существование в среде только сигналов регуляторов и принимается, что сама сигнальная среда не обладает генеративной способностью. Тогда, в случае отсутствия сигналов в среде, объект не может функционировать: для запуска режима функционирования, система должна обладать «затравочными» сигналами. Иначе говоря, имеем:

$$\frac{dX(t)}{dt} = a(X(t-h)e^{-cX(t-h)} - bX(t)) \quad (2)$$

в системе координат наблюдателя и

$$X(t) = \frac{a}{b}(X(t-h)e^{-cX(t-h)})$$

в собственной системе координат. Здесь a, b, c – положительные постоянные, причем $b \geq b_0 > 0$.

Модели (1)-(2) могут использоваться для исследования независимых и изолированных регуляторных систем при отсутствии внешних регуляторов и адаптивных механизмов.

б) Математическая модель функционирования с учетом внешних регуляторов. Во многих случаях в регуляции динамических систем принимают участие внешние регуляторные системы, поддерживающие активность системы при очень низких его активностях или даже при его отключении. В этих случаях следует учитывать активность сигнальной среды, что выполняется следующим образом:

$$\frac{dX(t)}{dt} = a_0 e^{-c_0 X(t-h)} + a_1 (X(t-h)e^{-c_1 X(t-h)} - bX(t))$$

в системе координат наблюдателя и

$$X(t) = \frac{a_0}{b} e^{-c_0 X(t-h)} + \frac{a_1}{b} (X(t-h)e^{-c_1 X(t-h)})$$

в собственной системе координат. Здесь a_0, a_1, b, c_0, c_1 – положительные постоянные.

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

Рассмотрим следующее уравнение регуляtorики динамической системы с запаздыванием

$$\frac{\theta}{h} \frac{dX(t)}{dt} = a_1 X^n(t-1) e^{-n(1-X(t-1))} - X(t), \quad (3)$$

где $X(t)$ – величина, характеризующая активность рассматриваемой системы; θ – среднее время продолжительности активной жизнедеятельности; h – время, необходимое для реализации взаимосвязи между элементами; n – количество элементов системы; a – положительная постоянная, характеризующая ресурсообеспечение системы.

На основе качественных исследований выявлено, что если θ очень мало по сравнению с " h ", то при $6 \leq n \leq 8$ наблюдается устойчивое функционирование данной системы около нетривиального положения равновесия. Дальнейшее увеличение n в рассматриваемом уравнении (3) приводит к нарушению устойчивости нетривиального положения равновесия и динамика количественных значений продуктов информации носит колебательный характер.

Рассмотрим более подробно характер регуляtorики технической системы, когда количество элементов не менее шести, т.е. $n \geq 6$.

Для устойчивости нетривиального положения равновесия B (рис. 2) имеем

$$B < 1 + \frac{\theta}{nh} \eta \sin \eta - \frac{1}{h} \cos \eta, \quad (4)$$

где η – корень уравнения

$$\eta = -\frac{h}{\theta} \operatorname{tg} \eta, \quad 0 < \eta < \pi$$

а B – старший по величине корень уравнения

$$aY^n e^{n(1-Y)} = Y. \quad (5)$$

Рис. 2. Характерное расположение корней (5) ($0 < A < 1 < B$).

Так как Z достигает максимума в точке $Y = 1$, то $B > 1$ и из (4) видно, что для больших n данное неравенство нарушается при заданных конечных значениях θ и h с возможным появлением скрытых аттракторов.

Данная техническая система может существовать при n только до определенного предела, т.к. она обладает эффектом "черной дыры". Для максимального количества возможных n , при котором происходит функционирование (3) около нетривиального положения равновесия B , определяется (рис. 2) условием $y^* \geq A$ или $a^{n+1} e^{n(1-a)} \geq A$. Так как $A = aA^n e^{n(1-A)}$, $A \neq 0$ то можно

$$\left(\frac{a}{A}\right)^n e^{An\left(1-\frac{a}{A}\right)} \geq 1. \quad (6)$$

Поскольку $a > A$, то (6) с некоторого значения n обязательно нарушается, т.е. эффект "черной дыры" у (3) существует.

Результаты качественного исследования показывают, что для автономных систем, находящихся в равновесии с внешней средой, эффект "черной дыры" наступает при $n > 12$.

В качестве модельной системы для уравнения регуляtorики (3) рассмотрим:

$$X(t) = \sqrt{\frac{n}{2\pi}} a X^n(t-1) e^{n(1-X(t-1))}, \quad (7)$$

$$ea > 1, \quad n = 1, 2, \dots$$

Уравнения типа (7) относятся к классу функциональных уравнений, динамика значений положений равновесия которых совпадает с таковыми (3).

Модель регуляtorики технической системы на основе (7) имеет единственный основной функциональный режим активности (точка C на рис. 3). Дальнейшее функционирование системы приводит к бифуркации

точки C (на A и B) и появлению двух стационарных состояний: неустойчивого A и основного B . Функциональная активность модели может происходить около B . Рассмотрим последовательно оба варианта поведения модели.

При $n=1$ уравнение (7) имеет нетривиальное положение равновесия

$$\xi = \ln a + 1 \quad (8)$$

при $p = ae > 1$. Если $p \leq 1$, то, как видно из рис. 3, имеем тривиальное положение равновесия, которое является устойчивым. Уравнение около нетривиального положения равновесия имеет вид:

$$Z(t) = (1 - \xi)Z(t-1),$$

где $Z(t) = X(t) - \xi$ мало.

Рис. 3. Характер устойчивости положений равновесия (7) при $n=1$ (слева) и $n>1$.

Имея в виду (8), можно написать

$$Z(t) = (-\ln a)Z(t-1), \quad (9)$$

из которого видно, что для $a < e$ наблюдается устойчивость нетривиального положения равновесия. При росте значения a (параметр ресурсообеспечения) до $a \geq e$ рассматриваемая точка C теряет устойчивость и поведение модели станет колебательным, с появлением устойчивых предельных циклов – скрытых аттракторов. Дальнейший рост значения параметра ресурсообеспечения приводит к появлению вокруг точки C предельных циклов с удваивающимися периодами колебаний и, при определенных значениях a , – к превращению точки C в странный аттрактор с хаотическим поведением модели.

При $n > 1$, помимо странного аттрактора, данное уравнение (7) обладает и эффектом "черной дыры". Результаты качественного

исследования показывают, что в нашем случае данный эффект возникает при $n \geq 12$. Наступление прекращения активности системы при попадании ее в "черную дыру" можно трактовать как сток энергии в единую точку. Следовательно, механизм развития "черной дыры" можно объяснить на основе моделирования регуляторики технических систем исходя из самоспряженности функциональной деятельности элементов в едином объеме, ограниченном внешней оболочкой.

Данная модель регуляторики сопряженной системы может быть использована при анализе механизмов адаптации системы к агрессивной возмущающей среде и определения первоначального количества элементов, необходимого для осуществления адаптации для устойчивого функционирования.

Рассмотрим регуляторику технических систем с учетом внешних регуляторов:

$$\frac{\theta}{h} \frac{dX(t)}{dt} = a(a_0 + X(t-1))X^2(t-1)e^{-n(1-X(t-1))} - X(t), \quad (10)$$

где a_0 – характеризует внешние регуляторы; a – параметр, значение которого зависит от ресурсообеспечения системы; θ – среднее время жизни сигнала; h – время, необходимое для осуществления петли обратной связи. Для определения положений равновесия ξ имеем следующее уравнение

$$a(a_0 + \xi) \xi^2 e^{-\xi} - \xi = 0, \quad (11)$$

которое показывает существование тривиального положения равновесия всегда и нетривиальных положений равновесия при

$$a > \frac{2 - a_0 + \sqrt{4 + a_0^2}}{2 + \frac{\sqrt{4 + a_0^2}}{2}}. \quad (12)$$

Действительно, для определения нетривиальных положений равновесия (10), согласно (11), имеем ($\xi \neq 0$)

$$y(\xi) = a(a_0 + \xi) \xi e^{-\xi} - 1 = 0. \quad (13)$$

Имеем

$$y'(\xi) = a(a_0 + 2\xi) e^{-\xi} - (a_0 + \xi) \xi e^{-\xi}$$

и, для определения ξ_0 (рис. 4), получим:

$$\xi_0^2 + (a_0 - 2) \xi_0 - a_0 = 0,$$

откуда, учитывая положительность ξ_0 , можно

$$\xi_0 = \frac{2 - a_0 + \sqrt{4 + a_0^2}}{2}.$$

Рис. 4. Существование корней (13).

Условие существования нетривиальных положений равновесия сводится, в данном случае, к $y(\xi_0) > 0$, т.е.

$$a \left(a_0 + \frac{\sqrt{4 + a_0^2} + 2 - a_0}{2} \right) \frac{\sqrt{4 + a_0^2} + 2 - a_0}{2} e^{-\frac{\sqrt{4 + a_0^2} + 2 - a_0}{2}} - 1 > 0.$$

Путем простых преобразований имеем

$$a \left(a_0 + \frac{\sqrt{4 + a_0^2} + 2 - a_0}{2} \right) \frac{\sqrt{4 + a_0^2} + 2 - a_0}{2} e^{-\frac{\sqrt{4 + a_0^2} + 2 - a_0}{2}} - 1 > 0,$$

откуда и вытекает (12).

Существование (12), определяемое из количественных характеристик динамики систем, характеризует возможность адаптации к агрессивной среде.

Анализ характера устойчивости положений равновесия (10) показывает (рис. 5) необходимость положения начальных значений правее

значений ξ , чтобы реализовалось функционирование системы около устойчивого нетривиального положения равновесия ξ

$$X(t_0) \geq \rho > \xi \quad (14)$$

Рис. 5 Характер устойчивости положений равновесия (10).

Для условий возникновения эффекта "черной дыры" надо

$$f(f(\xi^*)) > \xi_1,$$

где

$$f(\xi) = a(a_0 + \xi) \xi^2 e^{-\xi} \quad \text{и} \quad f'(\xi^*) = 0.$$

Имеем

$$a^3 (a_0 + a(a_0 + \xi) \xi^2 e^{-\xi}) (a_0 + \xi)^2 \xi^4 e^{-2\xi - a(a_0 + \xi) \xi^2 e^{-\xi}} > \xi_1. \quad (15)$$

Следовательно, для адаптации системы к агрессивной среде необходимо, чтобы начальные значения и параметры a_1 , a_0 , определяемые из количественной оценки динамики регуляторов, удовлетворяли условиям (12), (14) и (15).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Неэффективное внедрение альтернативных источников энергии обусловлено проблемой потери и хранения энергии, возникновением непредсказуемых ситуационных изменений регулируемой среды и появлением скрытых регуляторов как во внутренней, так и внешней среде. Для осуществления эффективного регулирования высокотехнологичными процессами необходима регуляторика с результативными системами адаптации и эволюции. Обеспечение отсутствия скрытых аттракторов может помочь в решении проблемы продуктивного хранения энергии.

Литература

1. Теодорович Н.Н., Исаева Г.Н. Альтернативная энергетика: перспективы развития // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №6 (2016)
2. Хидирова М. В., Абдивахидов К. «Mathematical modeling of regulatorika of energy processes at transferring information». Центральное азиатский журнал STEM, т. 4, вып. 1, август 2023 г.
3. Хидирова М., Абдурахманова С. «Моделирование электронных регуляторов напряжения мехатронных систем с учетом запаздывания», STEM KIUT, т. 3, вып. 2, мар. 2023.
4. Щеклеин С.Е. Первопроходец возобновляемой энергетике. Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). 2023;(10):14-17.
5. Уфа Р.А., Рудник В.Е., Малькова Я.Ю., Томалев А.А. Регулятор демпфирования колебаний мощности для статического преобразователя напряжения объектов возобновляемой генерации. Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). 2023;(11):165-180.
6. Hidirova, M., & Abdurahmanova, S. (2023). Modeling and synthesis of voltage regulators for renewable energy generators with delay accounting. ISJ Theoretical & Applied Science, 03 (119), 245-250.
7. G. Wu, et al., High-performance supercapacitors based on electrochemical-induced vertical-aligned carbon nanotubes and polyaniline nanocomposite electrodes, Sci. Rep. 7 (2017) 43676.
8. Leonov G.A., Kuznetsov N.V. Hidden Attractors in Dynamical Systems. From Hidden Oscillations in Hilbert, Kolmogorov, Aizerman, and Kalman Problems to Hidden Chaotic Attractors in Chua Circuits // Intern. J. of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering. 2013. V. 23(1). Art. no. 1330002.
9. Казьмина И.В. Структура системы управления высокотехнологичными предприятиями в условиях волатильности цифровой среды/ И.В. Казьмина, Т.В. Щеголева, В.Н. Родионова // Организатор производства, 2021, т. 29, по. 3, с. 61-72.
10. Исаева О. Б., Любченко Д. О. Сравнительный анализ схем скрытой коммуникации, основанных на генераторах со странным аттрактором гиперболического типа и со странным нехаотическим аттрактором // Известия вузов. ПНД. 2024. Т. 32, № 1. С. 31–41.
11. Хидиров Б.Н. Избранные работы по математическому моделированию регуляторики живых систем. Москва – Ижевск, 2014, С. 304.

